

Enseignement supérieur & Recherche

Les sections de techniciens supérieurs (STS) relèvent de l'enseignement supérieur court professionnalisant et rassemblent 223 700 étudiants (hors établissements sous tutelle du ministère en charge de l'agriculture) en formation initiale et sous statut scolaire. Ces sections recrutent après le baccalauréat et proposent théoriquement deux années de formation en vue d'obtenir le brevet de technicien supérieur (BTS). La rentrée 2010 se caractérise par une hausse légère des effectifs dans les spécialités de la production et dans les domaines des services. Le secteur des services est le plus attractif pour les étudiants poursuivant leurs études en STS, mais la proportion des inscrits dans ce secteur stagne depuis 2008. La part des femmes en STS reste stable, quel que soit le secteur de formation. Le nombre de bacheliers technologiques continue de diminuer en STS, mais représente toujours plus de la moitié (56 %) de l'effectif global ; le nombre de bacheliers généraux baisse pour la première fois depuis 2005. En revanche, le nombre de titulaires d'un baccalauréat professionnel croît de 2,8 % à la rentrée 2010.

Les étudiants en sections de techniciens supérieurs Rentrée 2010

À la rentrée 2010, 223 700 étudiants sont inscrits dans les sections de techniciens supérieurs en formation initiale et sous statut scolaire. Ces formations regroupent plus d'une centaine de spécialités classées par domaine et groupe. Les étudiants inscrits dans les établissements sous tutelle du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche ne sont pas pris en compte dans cette étude, les données les concernant étant collectées plus tardivement. Ils représentent environ 7,5 % de l'effectif total. Les étudiants peuvent également préparer un BTS en alternance (ils sont environ 45 000 dans ce cas) ; ils ne font pas partie du champ de l'étude.

Les formations de STS sont dispensées dans les lycées publics, privés sous contrat et hors contrat. Les deux tiers des élèves sont inscrits dans un établissement public, une proportion stable depuis une dizaine d'années.

Les étudiants de STS s'orientent majoritairement vers le domaine des services (71,2 %) où ils sont plus de 159 000 à être inscrits. Ils se forment notamment dans les spécialités du commerce et de la vente (42 000), de la comptabilité et de la gestion (31 600). Ils sont également nombreux dans les spécialités de l'accueil, de l'hôtellerie et du tourisme (15 300) et dans les spécialités du secrétariat et de la bureautique (12 700).

En outre, plus de 64 000 étudiants se dirigent vers les spécialités de la production : en particulier dans le domaine pluritechnologique de la production (24 100) et dans le domaine de la mécanique, l'électricité et l'électronique (20 000 inscrits, dont 11 400 en spécialité électricité et électronique).

Croissance ralentie des effectifs en STS et dans les deux secteurs de formation

À la rentrée 2010, 223 700 étudiants suivent une formation en STS, contre 222 000 l'année précédente, soit une croissance des effectifs de 0,8 % (tableau 1). Cette légère hausse s'observe simultanément dans les domaines de la production (+ 0,6 %) et des services (+ 0,8 %).

Les effectifs n'évoluent cependant pas de la même façon dans toutes les spécialités. Pour le secteur de la production, les étudiants s'inscrivent moins dans la spécialité mécanique, électricité et électronique que l'année précédente (- 0,4 %) ; les inscriptions sont en hausse dans les spécialités du génie civil, construction et bois (+3,2 %) et des matériaux souples (+3,3 %). Ce constat est le même pour le secteur des services : la spécialité des services à la personne connaît une forte progression

TABLEAU 1 – Répartition des étudiants en sections de techniciens supérieurs par groupe de spécialités (NSF*) à la rentrée 2010
France métropolitaine + DOM (sans les établissements sous tutelle du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche)

Groupes de spécialités	Éts publics		Éts privés		Total général	Dont femmes		Évolution effectifs STS 2009-2010/2010-2011 (en %)
	Ministère de l'Éducation nationale	Ministère de l'Éducation nationale	Autres ministères	Total		Effectif	%	
SPÉCIALITÉS DISCIPLINAIRES								
Lettres et arts								
Musique, arts du spectacle	92	26		26	118	72	61	16,8
Total lettres et arts	92	26		26	118	72	61	16,8
Total des spécialités disciplinaires	92	26		26	118	72	61	16,8
SPÉCIALITÉS TECHNICO-PRO DE PRODUCTION								
Spécialités pluritechnologiques de la production								
Technologies industrielles fondamentales	7 630	3 451	312	3 763	11 393	4 323	38	3,4
Technologies de commandes des transformations industrielles	10 781	1 944		1 944	12 725	536	4	-1,9
Total des spécialités pluritechno de production	18 411	5 395	312	5 707	24 118	4 859	20	0,5
Transformations								
Spécialités pluritechnologiques des transformations								
Agroalimentaire, alimentation, cuisine	275	111		111	386	121	31	3,2
Transformations chimiques et apparentées	1 138	57		57	1 195	781	65	4,0
Métallurgie	2 414	1 051		1 051	3 465	2 239	65	-2,3
Matériaux de construction, verre, céramique	845	80		80	925	151	16	-7,6
Plasturgie, matériaux composites	156				156	112	72	-1,3
Papier, carton	405				405	30	7	-5,2
Énergie, génie climatique	18				18		0	-14,3
	1 889	270		270	2 159	62	3	5,9
Total des spécialités de transformations	7 140	1 569		1 569	8 709	3 496	40	0,0
Génie civil, construction et bois								
Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois								
Mines et carrières, génie civil, topographie	3 971	1 269	102	1 371	5 342	2 017	38	2,2
Bâtiment : construction et couverture	1 834	216		216	2 050	240	12	4,1
Bâtiment : finitions	259				259	30	12	3,2
Travail du bois et de l'ameublement	366	37		37	403	190	47	6,3
	1 066	149		149	1 215	91	7	5,1
Total génie civil, construction et bois	7 496	1 671	102	1 773	9 269	2 568	28	3,2
Matériaux souples								
Spécialités pluritechnologiques des matériaux souples								
Textile	1 008	75		75	1 083	1 031	95	0,9
Habillement	299	8		8	307	277	90	14,1
	498	245	43	288	786	696	89	2,9
Total matériaux souples	1 805	328	43	371	2 176	2 004	92	3,3
Mécanique, électricité et électronique								
Spécialités pluritechnologiques en mécanique-électricité								
Mécanique générale et de précision, usinage	3 933	513		513	4 446	278	6	-3,3
Moteurs et mécanique auto	27				27	4	15	8,0
Mécanique aéronautique et spatiale	2 026	354		354	2 380	55	2	3,1
Structures métalliques	201	43		43	244	19	8	11,9
Électricité, électronique	1 424	75		75	1 499	68	5	0,8
	9 961	1 424		1 424	11 385	440	4	-0,4
Total mécanique, électricité et électronique	17 572	2 409		2 409	19 981	864	4	-0,4
Total des spécialités technico-professionnelles de production	52 424	11 372	457	11 829	64 253	13 791	21	0,6
SPÉCIALITÉS TECHNICO-PROF. DES SERVICES								
Echanges et gestion								
Transport, manutention, magasinage	1 342	439	18	457	1 799	598	33	-0,7
Commerce, vente	27 026	14 788	277	15 065	42 091	22 876	54	-0,3
Finances, banque, assurances	4 498	2 558	22	2 580	7 078	4 351	61	0,7
Comptabilité, gestion	22 437	9 148	15	9 163	31 600	19 810	63	-1,3
Total échanges et gestion	55 303	26 933	332	27 265	82 568	47 635	58	-0,6
Communication et information								
Spécialités plurivalentes de la communication								
Journalisme et communication	2 333	4 587	156	4 743	7 076	5 386	76	3,9
Techniques de l'imprimerie et de l'édition	218	28		28	246	198	80	18,3
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle	808	36		36	844	473	56	-5,7
Secrétariat, bureautique	2 715	2 399	190	2 589	5 304	2 914	55	4,2
Informatique, traitement de l'information, transmission des données	9 825	2 874	1	2 875	12 700	11 025	87	-3,3
	5 869	3 106	87	3 193	9 062	943	10	-2,0
Total communication et information	21 768	13 030	434	13 464	35 232	20 939	59	-0,4
Services aux personnes								
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales								
Santé	1 709	1 224	27	1 251	2 960	2 796	94	30,7
Travail social	4 518	5 472	268	5 740	10 258	7 613	74	3,6
Accueil, hôtellerie, tourisme	3 296	3 524	105	3 629	6 925	6 708	97	2,9
Coiffure, esthétique, autres spécialités des services aux personnes	9 357	5 916	20	5 936	15 293	10 991	72	1,7
	562	2 725		2 725	3 287	3 269	99	5,8
Total services aux personnes	19 442	18 861	420	19 281	38 723	31 377	81	4,6
Services à la collectivité								
Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement								
Application des droits et statuts des personnes	613	182	31	213	826	298	36	0,5
	988	504	488	992	1 980	1 638	83	16,2
Total services à la collectivité	1 601	686	519	1 205	2 806	1 936	69	11,1
Total des spécialités de service	98 114	59 510	1 705	61 215	159 329	101 887	64	0,8
Total des effectifs de STS	150 630	70 908	2 162	73 070	223 700	115 750	52	0,8

* NSF : nomenclature interministérielle des spécialités de formation.
Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

(+ 4,6 %). *A contrario*, par rapport à 2009, il y a moins d'étudiants dans les spécialités des échanges et gestion (- 0,6 %) et dans les formations de la communication et de l'information (- 0,4 %). Les très fortes hausses concernent des spécialités à faible effectif.

Sur la période 1999-2010, le nombre d'étudiants suivant une formation en STS a diminué jusqu'à la rentrée 2006, passant de 216 500 à 210 200, puis a augmenté fortement les quatre dernières années (*graphique 1*). Les hausses importantes des rentrées 2007 (+ 1,2 %), 2008 (+ 1,8 %), 2009 (+ 2,5 %) et 2010 (+ 0,8 %) permettent d'atteindre, à la rentrée 2008, le niveau de 1999, puis de le dépasser à partir de 2009. En 2010, les effectifs atteignent 223 700 étudiants.

Sur la même période, les effectifs en STS dans les formations de la production ont baissé de façon continue jusqu'en 2006 pour augmenter ensuite jusqu'à la rentrée 2010. La forte croissance des effectifs en 2009 (+ 2,5 %) et celle plus faible de 2010 (+ 0,6 %) ne permettent pas de revenir au niveau de 1999. Contrairement au secteur de la production, le nombre des inscriptions dans le secteur des services n'a cessé d'augmenter depuis onze ans, hormis en 2001 et 2004. Cette hausse a été relativement faible jusqu'en 2007 puis plus importante en 2008 (+ 2,4 %) et 2009 (+ 2,5 %). La croissance ralentit en 2010 (+ 0,8 %).

Les étudiants en STS s'inscrivent majoritairement dans le domaine des services, mais leur part stagne depuis 2008

À la rentrée 2010, les étudiants inscrits en STS s'orientent majoritairement vers les services (71,2 %). Cette proportion a augmenté de 2 points entre 2000 et 2008 et reste constante depuis (*tableau 2*). Parmi les spécialités des services, les étudiants s'inscrivent principalement dans les formations des échanges et gestion (51,8 %). Pourtant, ce domaine attire proportionnellement de moins en moins d'étudiants : en dix ans, la part des inscrits a diminué

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des STS selon le secteur depuis 1999 (base 100)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

GRAPHIQUE 2 – Répartition des étudiants inscrits en STS dans le secteur des services par domaine de 2000 à 2010
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

continuellement pour passer de 54,2 % en 2000 à 51,8 % en 2010 (*graphique 2*). Cette baisse profite aux spécialités des services aux personnes. En effet, depuis la rentrée 2000, la proportion des inscrits dans cette spécialité est passée de 19,4 % à 24,3 %. Ce domaine de formation devient le deuxième à être choisi parmi l'ensemble des spécialités des services.

À l'opposé, le secteur de la production attire de moins en moins les étudiants inscrits en STS, en dix ans la part des étudiants dans ce domaine a diminué de 2 points. Sur la période 2000-2010, c'est la spécialité de la mécanique, électricité et électronique qui a perdu

TABLEAU 2 – Proportion des étudiants en STS selon le secteur d'inscription depuis 2000 (en %)

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Rentrée scolaire	Production *	Services
2000	30,8	69,2
2001	30,7	69,3
2002	30,3	69,7
2003	30,2	69,8
2004	30,2	69,8
2005	30,0	70,0
2006	29,4	70,6
2007	29,3	70,7
2008	28,8	71,2
2009	28,8	71,2
2010	28,8	71,2

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

proportionnellement le plus d'étudiants : parmi les inscrits se formant dans le secteur de la production, 42,3 % étudiaient dans cette spécialité en 2000 et ils ne sont plus que 31,0 % en 2010 (graphique 3). Cette baisse de 11 points profite aux spécialités pluritechnologiques de la production (+ 7 points en dix ans) et à celles du génie civil, des constructions et du bois qui passent de 10,2 % des inscrits en production en 2000 à 13,8 % en 2010. La part des inscrits dans les spécialités des transformations reste stable à 13,5 % au cours de cette période.

La part des femmes inscrites en STS se stabilise depuis trois ans

À la rentrée 2010, les femmes inscrites en STS représentent un peu plus de la moitié des effectifs (52 %). Elles se dirigent davantage vers le secteur des services où la proportion d'étudiantes atteint 64 %. Les domaines les plus féminisés sont ceux des services à la collectivité (69 %), des services aux personnes (81 %) et des matériaux souples qui forment aux spécialités de l'habillement, du textile et aux pluritechnologiques des matériaux souples (92 %). Même si les filières de la production attirent moins les femmes que le secteur des services, leur proportion dans ce secteur ne cesse d'augmenter depuis dix ans (graphique 4). Depuis trois ans, elle s'est stabilisée à 21 %. Elles sont également proportionnellement moins nombreuses dans le secteur des services depuis la rentrée de 1999. La part des femmes a baissé de 5 points en huit ans : elles représentaient 69 % des effectifs en 1999 et 64 % en 2007. Depuis, la proportion reste stable.

Au total, la part des femmes reste constante depuis 2003 et a diminué de 1 point par rapport à la rentrée 1999.

Peu d'étrangers suivent une formation en STS

La part des étrangers s'inscrivant en STS est faible : elle est passée de 3 % en 1999

GRAPHIQUE 3 – Répartition des étudiants inscrits en STS dans le secteur de la production* par domaine de 2000 à 2010

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

GRAPHIQUE 4 – Évolution de la part des femmes selon le secteur de 2000 à 2010

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

à 2 % à la rentrée scolaire 2010 (tableau 3). Ils sont principalement originaires des pays du Maghreb : 19 % sont des Marocains, 7 % des Algériens et 4 % des Tunisiens. Les Portugais sont la deuxième nationalité la plus représentée (10 % parmi les étrangers) et les Turcs (4 % des étrangers) sont la quatrième, *ex æquo* avec les Tunisiens. Les inscrits en STS de nationalité étrangère sont majoritairement des femmes (52 %), comme pour les étudiants français. Cette proportion n'a pas évolué par rapport à 1999. À la rentrée 2010, les étrangers

TABLEAU 3 – Proportion d'étrangers selon le sexe et secteur en 1999 et 2010 (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

	1999		2010	
	Français	Étrangers	Français	Étrangers
Proportion	97	3	98	2
Sexe				
Hommes	47	48	48	48
Femmes	53	52	52	52
Secteur				
Production *	31	32	29	25
Service	69	68	71	75

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

s'orientent également plus souvent dans les formations des services (75 %) et même plus que les Français (71 %). En 1999, ils s'orientaient également davantage dans les filières des services, mais dans les mêmes proportions que les étudiants français.

De plus en plus de bacheliers professionnels s'inscrivent en STS

À la rentrée 2010, 94 400 bacheliers de la session de juin 2010 se sont dirigés vers les filières de STS. Parmi ceux-ci, 56 % ont un baccalauréat technologique et un tiers des bacheliers provient de la série sciences et technologies de la gestion (STG). Les bacheliers technologiques sont moins nombreux à s'inscrire en STS que l'année précédente (- 1,2 %) et cette baisse est continue depuis dix ans (*graphique 5*).

Le nombre de bacheliers généraux s'inscrivant en STS diminue également de 2,6 %. Cette baisse fait suite à plusieurs années de hausse (depuis 2005), et s'explique en partie par le fait qu'il y ait moins de bacheliers généraux en 2010. Ils sont 22 700 à s'orienter vers les formations préparant au BTS et ils représentent un quart des bacheliers entrant en STS.

Seuls les bacheliers professionnels sont plus nombreux à se former en STS par rapport à 2009, pour atteindre un peu moins de 18 900 inscrits. Leur effectif augmente tous les ans, même si la progression de cette année est moins forte que les deux années précédentes (évolution 2009-2010 : + 2,8 % contre 19,2 % de croissance en 2008-2009 et + 6,2 % pour 2007-2008). Ils représentent, au total, un cinquième des bacheliers nouvellement inscrits en STS. Cette proportion augmente de manière continue depuis 1999 : elle est ainsi passée de 8 % en 1999 à 20 % en 2010. Sur le même temps, la part des bacheliers technologiques diminue (*graphique 6*). En effet, 56 % des nouveaux bacheliers inscrits en STS en 2010 ont obtenu un baccalauréat technologique contre 69 % en 1999. Sur la même période, la part des bacheliers généraux est restée stable à 24 %.

GRAPHIQUE 5 – Évolution des effectifs de nouveaux entrants en STS selon le type de baccalauréat depuis 1999

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

GRAPHIQUE 6 – Proportion des bacheliers entrants en STS selon la série du baccalauréat en 1999 et 2010 (en %)

France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

Le secteur d'inscription en STS est fortement lié à la série du baccalauréat de l'étudiant

Plus de deux bacheliers sur trois s'inscrivent dans le secteur des services (*tableau 4*), avec de fortes disparités selon la série du baccalauréat. Les étudiants ayant obtenu un baccalauréat général s'orientent majoritairement vers les filières du domaine des services (75 %). C'est pratiquement le cas pour la quasi-totalité des bacheliers de la filière économique et sociale (91 %). Les inscriptions entre les deux secteurs

s'équilibrent davantage pour les bacheliers scientifiques (42 % pour le secteur de la production contre 58 % pour les services). Les bacheliers professionnels (60 %) et technologiques (68 %) se dirigent également plus souvent vers les spécialités des services. Les bacheliers des séries sciences et technologie de la santé et du social (ST2S) et sciences et technologies de la gestion (STG) entrant en STS s'inscrivent d'ailleurs quasiment tous dans les filières des services. Seuls les inscrits provenant des bacs sciences et technologies industrielles (STI) et sciences et technologies de laboratoire (STL) s'orientent majoritairement vers les formations du secteur de la production.

Les bacheliers ne changent pas d'académie pour poursuivre leurs études en STS

84 % des bacheliers s'orientant dans les formations de STS ne changent pas d'académie pour suivre des études supérieures (tableau 5). Les étudiants inscrits dans les filières des services restent plus souvent dans l'académie où ils ont obtenu leur baccalauréat (85 %) que ceux suivant des études dans le secteur de la production (80 %). La faible migration des bacheliers s'inscrivant dans le secteur des services s'explique par l'offre de formation des académies : l'ensemble de celles-ci compte plus d'établissements proposant des enseignements dans les services que dans le domaine de la production.

TABLEAU 4 – Répartition des effectifs de STS par secteur selon la série du baccalauréat (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

Série du baccalauréat	Production *	Services	Effectif total
Bac S	42	58	8 203
Bac ES	9	91	9 792
Bac L	30	70	4 754
Bac général	25	75	22 749
Bac ST2S	1	99	2 303
Bac STG	2	98	30 280
Bac STI	89	11	15 867
Bac STL	64	36	2 446
Autres bacs technologiques	16	84	1 882
Bac technologique	32	68	52 778
Bac professionnel	40	60	18 893
Total	32	68	94 420

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

TABLEAU 5 – Répartition des bacheliers inscrits en STS selon leur lieu d'étude en terminale et le secteur (en %)
France métropolitaine + DOM (hors agriculture)

	Production *	Services	Total
Étudiant dans la même académie	20	15	16
Étudiant dans une académie différente	80	85	84

Source : MESR DGESIP-DGRI SIES - Système d'information Scolarité

* Y compris les étudiants inscrits dans les filières à dominante disciplinaire de la nomenclature interministérielle des spécialités de formation.

Sources et définitions

Le champ de cette Note comparative s'étend seulement aux étudiants en formation initiale, sous statut scolaire, hors établissement dépendant du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Pour retrouver les données complètes, on pourra se référer aux *Tableaux statistiques* ou à *Repères et références statistiques* (RERS), édition 2010, publiés par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).

Les résultats sont présentés selon la nomenclature NSF (nomenclature interministérielle des spécialités de formation). Pour retrouver les chiffres par discipline propre à chacune des filières, on pourra consulter les *Tableaux statistiques* publiés par la DEPP.

Les résultats présentés proviennent du système d'information SCOLARITE et de l'enquête 18. Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale et les établissements privés sous tutelle ou non d'autres ministères. Le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique plus tardivement les résultats à la DEPP.

Sous le terme STS, on dénombre quatre types de préparations détaillées :

- les sections de techniciens supérieurs sont des classes de lycée qui préparent en deux ans, après le baccalauréat, au brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme de niveau III. Les spécialités médicales (prothésiste orthésiste, podo-orthésiste et imagerie médicale et radiologie thérapeutique) nécessitent trois ans d'études. Les étudiants peuvent aussi préparer un BTS en un an dans le cadre de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle (cette catégorie représente 215 500 étudiants en 2010) ;
- les préparations aux diplômes de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) sont des formations en trois ans de niveau BTS (1 200 étudiants) ;
- les diplômes des métiers d'art (DMA) se préparent en deux ans après le baccalauréat et forment des professionnels, spécialistes de la conception dans les domaines suivants : arts de l'habitat, arts du décor architectural, arts céramiques et textiles, arts graphiques (1 300 étudiants) ;
- les classes de mise à niveau s'adressent aux étudiants désirant préparer un BTS arts appliqués ou un BTS hôtellerie-restauration (5 700 étudiants).

POUR EN SAVOIR PLUS

« Les étudiants en sections de techniciens supérieurs – Année 2009-2010 », *Note d'Information Enseignement supérieur & Recherche* 10.04, MESR-SIES, mars 2010.

« Les étudiants en sections de techniciens supérieurs – Rentrée 2006 », *Note d'Information* 07.20, MEN-DEPP, mai 2007.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.education.gouv.fr

depp.documentation@education.gouv.fr

Gaëlle Gateaud,
MESR DGESIP/DGRI SIES C1

MESR-DGESIP-DGRI-SIES
Directeur de la publication :
Olivier Lefebvre

Édition : DEPP-DVE
61-65 rue Dutot – 75732 Paris Cedex 15
depp.diffusion@education.gouv.fr

Secrétaire de rédaction : Francine Le Neveu
Maquettiste : Frédéric Voiret
Impression : Ovation

Reproduction autorisée à la condition expresse de mentionner la source

ISSN 2108-4033